

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ЗАХИРАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7324631>

Мохира Атаджанова

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси мустақил изланувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада давлат фуқаролик хизматчилар захирасини шакллантиришни замонавий ёндашув орқали ташкил этишнинг асосий жиҳатлари таҳлил этилган. Бунда илмий асосланган концепцияга таяниш кераклиги, ушбу концепциянинг структураси, мазмуни, ишлаш моҳияти кенг очиб берилган давлат фуқаролик хизматчилари захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишлари ўрганилган. Шунингдек, давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантириш технологиясини амалга ошириш бошқичлари таҳлил қилинган ҳамда захира билан ишлаш тизимини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: давлат фуқаролик хизмати, кадрлар захираси, кадрлар сиёсати, кадрлар менежменти, малакали кадрлар захираси, захирага киритиш мезонлари, бошқарув кадрлари, кадрларни тайёрлаш, психологик баҳолаш.

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захираси давлат органларининг юқори малакали, маҳоратли кадрлар таркибини шакллантириш жараёнининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Кадрлар захираси фуқаролик хизматчиларининг ўз касбий ва шахсий сифатлари кадрлар захирасини шакллантириш жараёнида юқори баҳо олиши туфайли нафақат лавозимда ўсишига, балки энг маҳоратли фуқароларнинг излаб топилишига олиб келади. Бундай ходимлар бўш лавозимларга тайинлаганда, улар эга бўлган билим, тажриба, кўникма ва малакалар орқали давлат органи фаолияти энг самарали ва сифатли амалга оширилиши имкони яратилган бўлади.

Муваффақиятли шакллантирилган кадрлар захираси бўш ўринлар юзага келганда давлат фуқаролик хизмати лавозимларини ўз вақтида тўлдириш имкониятини берадики, ташкилот ишининг самарали бўлишида бунинг аҳамияти жуда катта. Кадрлар сиёсатини такомиллаштиришнинг турли йўналишлари давлат органларини, бир томондан, максимал даражада лойиқ бўлган мутахассислар билан тўлдириш, малакали кадрларни танлаш, иккинчи томондан, уларни эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, ҳар бир ходимнинг қобилиятларини,

мойилликларини, индивидуал хусусиятлари ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда рационал жой-жойига қўйиш, раҳбарлик лавозимларига захирани энг истиқболли ходимлар орасидан шакллантириш марказий ўринни эгаллайди. Ушбу вазифаларни ечимини топишда давлат органлари ва ташкилотларга номзодларни танлаб олишда ва уларни лавозимларга кўтаришда илмий асосланган психологик баҳолаш тизими сезиларли ёрдам кўрсатиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармонида асосан, Давлат хизматчиларининг **касбий тайёргарлик, моддий ва ижтимоий таъминот даражасини** ошириш^[1]. Шундан келиб чиқиб, кадрлар захирасини шакллантириш тизимидаги ислохотларнинг ижтимоий заруриятидан келиб чиқиб, биринчидан кадрлар захирасини шакллантиришнинг ҳуқуқий асосларини етарли даражада шакллантириш, иккинчидан кадрлар захираси учун номзодларни танлаш ва захирага киритиш тизимида ягона услуб ва ёндашувни жорий этиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Бугун ҳаётнинг ўзи биздан профессионал, тезкор ва самарали давлат хизмати тизимини шакллантириш, янгича фикрлайдиган, ташаббускор, эл-юртга садоқатли кадрларга кенг йўл очиш бўйича самарали тизим ишлаб чиқишни талаб этмоқда”^[2] деган фикрлари давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишларини илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ этишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

ПФ-5843-сон Фармонида давлат фуқаролик хизмати масалалари бўйича ваколатли органнинг мавжуд эмаслиги давлат органлари ва ташкилотларида ягона кадрлар сиёсатини олиб боришга, ходимларни самарали бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантиришга, малакали кадрлар захирасини рақобат асосида шакллантиришга ҳамда улар томонидан давлат фуқаролик хизматчиларининг вакант лавозимлари ўз вақтида эгалланишига йўл қўйилмаётганлиги таъкидланган^[3].

Ўзбекистон Республикаси 2022 йил 8 августдаги “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-788-сонли Қонунининг 4-моддасига асосан, давлат фуқаролик хизмати - давлат хизматининг бир тури бўлиб, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг давлат фуқаролик хизмати

лавозимларидаги давлат органлари ваколатлари амалга оширилишини таъминлашга доир ҳақ тўланадиган касбий фаолиятини ифодалайди ^[4].

Фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат ^[5]:

– фуқароларнинг фуқаролик хизматига киришдаги тенглигини таъминлаш;

– фуқаролик хизматидаги лавозимларни ўз вақтида тўлдириш;

– фуқаролик хизматининг юқори малакали, маҳоратли кадрлар таркибини шакллантиришга қўмаклашиш;

– фуқаролик хизматчиларининг лавозим поғоналарида ўсишига қўмаклашиш.

Миллий кадрлар захираси – бу малакали кадрлар тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олган, давлат фуқаролик хизматини малакали кадрлар билан тўлдирилишини таъминлайдиган маълумотлар базаси ҳисобланади. Захира “амалдаги захира” ва “истиқболли давлат фуқаролик хизматчилари” дан иборат.

Миллий кадрлар захираси давлат секторида раҳбар кадрлар таркибини барқарор таъминлаш, унинг сифатини яхшилаш, давлат хизматчисининг касбий билимини ошириш ҳамда хизматда лавозими бўйича кўтариш мақсадида шакллантирилади.

Захирани шакллантириш ва юритиш Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан давлат бошқаруви органлари ҳамда маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари билан биргаликда амалга оширилади.

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришда персонални бошқаришнинг демократик тамойилларини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Бунда кадрлар менежменти ва захира билан ишлаш йўналишининг ўзаро алоқадорлигини ҳисобга олиш муҳим (1-расм).

Давлат органининг кадрлар захирасига киритиш қуйидагича амалга оширилади ^[6]:

1) фуқаролар конкурс натижаларига кўра киритилади, бунда ушбу фуқароларнинг фуқаролик хизматидаги бўш ўринни тўлдириш учун захирага киритишга розилиги ҳисобга олинади;

2) фуқаролик хизматчилари фуқаролик хизматидаги бўш лавозимни тўлдириш учун лавозим поғонасида ўсиш тартибида;

3) аттестация натижаларига кўра, фуқаролик хизматидан бўшатишган ходимлар бўш ўрнига кадрлар захирасига киритилган ходимнинг розилигига кўра.

1-расм. Давлат фуқаролик хизматида кадрлар менежменти ва захира билан ишлаш йўналишининг ўзаро алоқаси^[7]

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захираси – бу истиқболли давлат хизматчилари, профессионал маҳоратга эга номзодлар, ишчан, ва ахлоқийпсихологик сифатларга эга, турли лавозимларда ўзини яхши томонлама кўрсата олган, керакли тайёргарликдан ўтган ва навбатдаги лавозимни эгаллашга қодир, махсус шакллантирилган ва белгиланган тартибда мезонларга асосланган гуруҳ. Яъни, кадрлар захираси - бу у ёки бошқа таклиф этилган лавозим талабларига жавоб берадиган, тизимли мақсадли малакавий тайёргарликдан ўтган танланган бошқарув фаолиятини бошқариш қобилиятига эга бўлган раҳбарлар ва мутахассислар гуруҳидир^[8].

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришдан асосий мақсад бу, демократик ўзгаришларни амалга ошириш жараёнида давлат хизматида тайёр бўлган, танлов, саралаш, жой-жойига қўйиш, кадрларни тайёрлаш ва лавозим бўйича кўтариш, давлат хокимияти хизматига мос вазифа ва масалаларни самарали, профессионал имкониятли амалга оширишдир (2- расм).

2-расм. Давлат фуқаролик хизматида захира институти функциялари ^[7]

Ҳозирги кунда мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматида кадрларга оид масалаларни нисбатан қисқа вақтда (тезкор) олдиндан ҳал қилиш вариантыни кўриб чиқаётганимизни ҳисобга олиб, бўлажак вакант иш жойларига номзодларни тайёрлаш бўйича ишларни тизимли таҳлил қилиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб, давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантириш технологиясини амалга оширишда қуйидаги босқичларни ҳисобга олиш лозим:

1-босқич. Яқин бир йил ичида ташкилотда қандай иш ўринлари бўшаши (пенсияга чиқиш, бошқа иш жойига ўтиш ва ҳ.к.) таҳлил қилиб бориш керак. Шунингдек, раҳбарият билан яқин 1-2 йил ичида ташкилот структурасида ўзгаришлар режалаштирилганми, фаолиятни кенгайтиришга қаратилган янги ишлаб чиқариш дастурлари мўлжалланганми, бошқарув апарати тузилмасини ўзгартириш режалаштирилганми, ва ҳ.к. масалаларни муҳокама қилиш;

2-босқич. Бўш иш ўринлари ёки ходимларни ўтказиш режалаштирилган иш ўринларига лавозимларнинг долзарб ихтисослашуви бор-йўқлигини баҳолаш керак. Агар лавозимларнинг аниқ белгиланган ихтисослашуви бўлмаса, уларни ихтисослашган мутахассислар ҳамда бевосита раҳбарлар ёрдамидан фойдаланиб ишлаб чиқиш керак. Лавозим ихтисослигида ходимларнинг касбий даражасига, шахсий фазилатларига, меҳнат натижаларига, ишдаги хулқ-атворига талаблар ҳам белгиланган бўлиши керак. Айрим лавозимларга номзодларни танлашда маълум бир чекловлар (маълумоти, иш стажи, ёшга доир ва ҳ.к.) бўлиши мумкин.

3-босқич. Ҳар бир лавозим бўйича захира билан таъминланганлик даражасини аниқлаш керак. Агар ташкилот катта бўлса, бир хил лавозимлар гуруҳининг захира билан таъминланганлик даражасини баҳолаш мумкин. Оддий позицияларга захира сифатида камида битта одамни тайёрлаш етарли, бошқарув лавозимларига эса камида 2-3 та ходимни тайёрлаш зарур. Олдинги тажрибага таяниб, кадрлар захирасидан алоҳида ходимларнинг (якка тартибдаги тайёргарлик дастурини бажармаган, навбатдаги аттестациядан ўтмаган, кўчиб кетган ва ҳ.к.) чиқиб кетишини таҳлил қилиш зарур.

4-босқич. Номзодларни танлаш мезонларини ҳамда танлаш усулларини ишлаб чиқиш керак. Ходимларни ташкилот ичида бир лавозимдан бошқасига ўтказишда ҳам касбий яроқлилиқни ва режалаштирилган лавозимга мувофиқлиқни таҳлил қилиш учун баҳолаш тартиботларини ўтказиш талаб этилади. Бошқарув лавозимлари учун номзодларнинг хулқ-атворини ҳамда корпоратив, касбий ва бошқарув компетенцияларга мослигини (ривожланишга йўналганлик, етакчилик, ташкилотчилик, ҳиссий барқарорлик, тизимли фикрлаш, қарор қабул қила олиш ва ҳ.к.) баҳолаш муҳим аҳамиятга эга.

5-босқич. Ташкилот раҳбарининг иши самарадорлигини, уларнинг янги ходимларни мослаштириш бўйича ишларини, ходимларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаларини таҳлил қилиш керак. Мотивация дастурларини, шунингдек ходимларни мослаштириш регламентларини қайта кўриб чиқишга ёки ходимларнинг карьерасини режалаштириш регламентларини жорий этиш талаб қилиниши мумкин.

6-босқич. Захирадагиларнинг “муаммоли томонлари”ни баҳолаш керак. Бунинг учун мўлжалланган ўқитиш дастури амалга оширилдими, ходимларни ривожлантиришнинг якка тартибдаги дастурлари бажарилдими, уларнинг раҳбарлари ва жамоатчилик яхши фикрлар билдирдими, шуларни таҳлил қилиб чиқиш керак.

3-расм. Миллий кадрлар захирасини шакллантириш босқичлари

Миллий кадрлар захирасига муносиб номзодларни саралаб олиш мақсадида уларнинг билими, психологик ҳолати ва раҳбарлик кўникмаси баҳолаб боради. Номзоднинг салоҳиятини баҳолаш - тест синовлари, “360 даража” ўрганиш ва ассессмент усулларини ўз ичига олади.

Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги Давлат бошқаруви академияси ва юртимизнинг етакчи олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда захирага олинган кадрлар учун мунтазам равишда вебинарлар, амалий машғулот ва семинар-тренинглари ҳамда ҳудудлардаги раҳбарларга бириктирган ҳолда дублёрлик асосида стажировкаларни ташкил этиб келмоқда.

Кадрлар захирасини яратишда Япония тажрибасига қиёсий солиштирадиган бўлсак, Ўзбекистонда давлат хизматчиларини умрбод ёллаш принципи натижаси сифатида ташқи кадрлар захираси тўлақонли тизими яратилган эмас, аммо элементлари бор, яъни лавозимда кўтарилиш имтиҳонларидан муваффақиятли ўтган номзодлар алоҳида рўйхатга олинади ва ундан тегишли муассаса ўзига керакли ходимни танлаб олиши мумкин. Лавозимга тайинлаш синов муддати билан юз беради – бу муддат ўтказ, натижалар яхши бўлса расман лавозимга тайинланади.

Хулоса

Давлат фуқаролик хизмати тизимида асосий бўғинлардан бири ҳисобланган кадрлар захирасини шакллантириш ва захирадаги номзодларнинг бошқарув касбий имкониятларини ривожлантириб бориш иши илмий асосланган тизимли ёндашувни талаб этади. Кадрлар захираси билан ишлашнинг таклиф этилаётган жаҳон илғор амалиётига

таянилган ҳолда ишлаб чиқилган концептуал тизими асосида ишлаш давлат фуқаролик хизмати соҳаларида кадрлар, айниқса раҳбар кадрлар имкониятларини тўла рўёбга чиқариш ва натижада ташкилотда иш самарадорлигининг юқори даражасига эришиш имконини беради.

Давлат фуқаролик хизматида кадрларнинг ишларига чин дилдан берилиш, жамоага мансублик ва садоқат ҳиссини кучайтиради, корпоратив ватанпарварлик, ташкилот манфаатларини шахсий манфаатларидан устун қўйишга бўлган хоҳиш, корпоратив муаммоларни ҳиссий қайғуриш, жамоа манфаатларига нисбатан сотқинликни онгли равишда қоралаш каби хислатларни шакллантиради.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси президенти ҳузурида Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан давлат фуқаролик хизматчиларининг сиёсий-ҳуқуқий, иқтисодий, ахборот-коммуникация технологиялари ва маънавият соҳасидаги билим даражасини аниқлаш, шунингдек, уларнинг “психологик портрети”ни яратиш мақсадида – “давлат хизматчиларининг синовдан ўтказиш модули” – махсус тест тизими (<https://test.argos.uz/uz>) ишлаб чиқилган, бироқ мазкур тизим истиқболли раҳбар кадрлар салоҳияти ва фаолиятинини комплекс баҳолашга қаратилмаган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони ПФ-60-сон 28.01.2022. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида (lex.uz)

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги ПФ-5843-сон Фармониغا 1-илова // <https://lex.uz/docs/4549998>

4. Ўзбекистон Республикаси 2022 йил 8 августдаги “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-788-сонли Қонуни ЎРҚ-788-сон 08.08.2022. Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида (lex.uz)

5. Барышникова И. Е. Профессиональная компетентность: виды, структура и современные подходы / Вестник ЛГУ иА.С. Пушкина. 2012. № 3

6. Бояцис Р. Компетентный менеджер /Р.Бояцис. -М.: НИРО, 2008.

7. Емельянова О.В., Емельянов Ю.П. Акмеологический подход к подготовке управленческих кадров (на примере Президентской программы подготовки управленческих кадров) // Вестник КемГУ. 2015. № 4-2 (64).

8. Ахмеджанов К.Б., Холов А.Х. Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишлари // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июн, 2020 йил <http://www.igtisodiyot.tsue.uz/>